

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

*Танбаева Г.**Докторант ДВА**Алматы Менеджмент Университет,
г. Алматы, Республика Казахстан*

IMPROVEMENT OF QUALITY MANAGEMENT OF MEDICAL SERVICES

*Tanbayeva G.**Doctoral student of Business Administration,**Almaty Management University**Almaty, Kazakhstan***Аннотация**

В статье главным образом рассмотрено понятие и категория «качество медицинской услуги», как весьма актуальный вопрос в современных реалиях. Ведь важность соблюдения качественного уровня медицинских услуг сложно переоценить, они имеют огромное социальное (общественное) значение. В данной статье представлены и раскрыты принципы управления качеством медицинской помощи, подходы при оценке качества медицинских услуг.

Abstract

The article mainly considers the concept and category of "quality of medical service" as a very relevant issue in modern realities. After all, the importance of compliance with the quality level of medical services is difficult to overestimate, they are of great social (public) importance. This article presents and discloses the principles of quality management of medical care, approaches to assessing the quality of medical services.

Ключевые слова: качество медицинских услуг, медицина, услуги, пациент, медицинские работники.

Keywords: quality of health services, medicine, services, patient, health workers.

Качество предоставления медицинских услуг получает большое внимание организациями здравоохранения из-за усилившейся конкуренции на рынке. Для большинства медицинских учреждений предоставление высокого качества услуг – это самая важная часть их бизнес-стратегии. Качество услуг является первичным фактором, дифференцирующим одно учреждение здравоохранения от другого. Администраторы медицинских учреждений постоянно стараются использовать разные стратегии предоставления услуг, удовлетворяющие пациентов, и фокусируются на непрерывной оценке уровня предоставления услуг и пытаются улучшить уровень качества, который предлагают их учреждения. Проблема для организаций здравоохранения состоит в том, чтобы гарантировать и максимизировать высокий уровень услуг, т.е. того, что клиент хочет и ожидает.

ВОЗ определяет следующие задачи системы обеспечения качества медицинских услуг: «Каждый пациент должен получить такой комплекс диагностической и терапевтической помощи, который бы привел к оптимальным для здоровья этого пациента результатам в соответствии с уровнем медицинской науки и биологическими факторами; при этом для достижения такого результата должны быть привлечены минимальные средства, риск дополнительного травмирования должен быть минимальным, пациент должен получать максимальное удовлетворение от процесса оказываемой медицинской помощи».

Максимально полным определением является следующее: «качество медицинских услуг – это

свойство процесса взаимодействия врача и пациента, обусловленное квалификацией профессионала, т.е. его способностью выполнять медицинские технологии, снижать риск прогрессирования имеющегося у пациента заболевания и возникновения нового патологического процесса, оптимально использовать ресурсы медицины и обеспечивать удовлетворенность пациента от его взаимодействия с медицинской подсистемой».

Вполне справедливо, что в этом определении, как и в большинстве других, само понятие качества формулируется через условия его обеспечения и содержит целый ряд составляющих, без которых невозможно улучшить оказание медицинской услуги, включая:

- высокую квалификацию персонала;
- обеспечение надлежащей технологии;
- единство профилактической и лечебной работы;
- наличие достаточных материально-технических ресурсов и их оптимальное использование;
- обеспечение удовлетворенности непосредственного потребителя медицинской услуги, т.е. пациента.

Необходимость решения разных задач является одним из факторов, обусловивших появление различных вариантов понятия качество медицинской услуги. И в этом плане существование множества подходов к определению качества оказания медицинской услуги является не только оправданным, но и необходимым, так как в совокупности они образуют определенную систему показателей,

каждый из которых имеет свою область применения.

Следовательно, и при оценке качества медицинских услуг могут быть использованы различные подходы. Изучение качества возможно как с позиций процесса оказания медицинской помощи, так и с позиции сферы потребления медицинской услуги. В самом деле, если медицинскую помощь оказывают квалифицированные врачи в условиях, отвечающих всем требованиям научно-технического прогресса, то при прочих равных, и результат будет наилучшим, т. е. уровень качества будет наивысшим.

Такой взгляд переключается с тремя аспектами качества медицинских услуг:

- качество структуры (организационно-техническое качество ресурсов: материально-техническая база, обеспеченность кадрами и т. д.);
- качество процесса (верный диагноз, выбор адекватной технологии лечения, соблюдение норм и стандартов, принятой тактики лечения);
- качество результата (эффект от проведенных мероприятий) [1].

В конце прошлого века произошли фундаментальные экономические и социальные изменения во всех сферах, в том числе и медицинской, процесс которой в Казахстане продолжается до сегодняшнего дня. Сейчас существуют следующие формы медицинских организаций: частные, государственные, ОМС, страховые компании. Вход на рынок хоть и имеет ряд ограничений в виде аккредитаций и лицензирования, в основном, свободный для новых игроков. В реалиях Казахстанского рынка медицинских услуг и их поставщиков, компаниям необходимо иметь конкурентное преимущество для удержания и роста на данном рынке, для чего необходимо выстроить грамотный маркетинг, так как становится все более трудным удовлетворить клиента. В такой ситуации необходимо понять, что удовлетворение пациента является истинным стандартом для оценки качества обслуживания. Таким образом, только клиент может судить о фактическом качестве услуги. Так, когда речь идет о вопросе здоровья, клиенты хотят качества и стоимость услуг не является решающим фактором в выборе медицинского учреждения. Вот почему люди выбирают те медицинские учреждения, которые имеют компетентных врачей, передовое оборудование, полный ассортимент услуг под одной крышей, общий качественный уход вместе с учтивым и заботливым штатом. Соответственно, для медицинской организации необходимо знать уровень качества услуги, которые предлагаются ее клиентам. Это позволяет ей определить ошибки и провести последующие корректирующие меры и сфокусироваться на определенных областях для улучшения.

По ориентации на целевую аудиторию и разделения на качество услуг, можно разделить медицинские учреждения Казахстана на 3 группы:

Первая группа – клиники, ориентированные на элиту и средний класс, предоставляемые им услуги отличаются высокой добавленной стоимостью, с

использованием высокотехнологического оборудования, сложных материалов, «ноу-хау» технологии высшего уровня. Все это сопровождается эксклюзивным сервисом, удобной геолокацией, индивидуальным подходом. К этой группе можно отнести: Private clinic Almaty, ЦКБ Управления Делами Президента Республики Казахстан, Keruen Medicus.

Вторая группа клиник ориентирована на средний и предсредний класс. Ассортимент услуг может быть идентичен первому типу, но по более низким ценам и без сопровождения люкс-обслуживания. Например, Рахат, Сункар, Достар Мед, Сана, Лс Клиник, SBS Medical Clinic.

Третья группа – это самая многочисленная группа, представлена в основном государственными предприятиями. Основная часть населения города обслуживается в данном сегменте. Это Городские Больницы №7, 12, 4, Больница Скорой Медицинской Помощи.

Система контроля качества в секторе здравоохранения разрабатывается с 1996 года. В рамках процесса реализации системы обязательного медицинского страхования в период с 1996 по 1998 года была разработана система контроля качества медицинских услуг. Эта система носила преимущественно «карательный» характер и предусматривала различные санкции и штрафы в отношении поставщиков медицинских услуг в случае ненадлежащего качества их работы. И хотя эта система штрафов была позднее упразднена, анализ и оценка медицинских услуг продолжали действовать, причем особое внимание в них уделялось исследованиям уровня удовлетворенности пациентов и вопросам соответствия медицинских услуг установленным медицинским стандартам. В настоящем, в медицинских учреждениях Казахстана внедряют Программы по улучшению качества и безопасности пациентов (далее - Программа) разработана для формирования единой системы и контроля за качеством оказания медицинских и немедицинских услуг в медицинской организации [2].

Программа предназначена для разработки, внедрения и контроля действий, предотвращающих возникновение рисков для пациентов, управления отраслевыми программами контроля качества подразделений: инфекционного контроля, радиологической безопасности, деятельности лабораторий, системы управления рисками клинической деятельности, программой безопасности здания и среды, движения и хранения медикаментов.

С января 2012 года вопросы экспертизы качества услуг переведены в автоматизированный программный комплекс «Система управления качеством медицинских услуг». С его помощью многие изъяны качества медуслуг можно получить из автоматической выборки для пациентов, получивших лечение в стационаре. Данная выборка проходит двухэтапную оценку. Это первичная оценка качества предоставления помощи и далее информация поступает в Комитет контроля качества и Комитета оплаты медуслуг, где эксперты выносят завершающее заключение Комитет по контролю качества ме-

дицинских услуг (далее - Комитет). Миссией Комитета по контролю за качеством медицинских услуг является обеспечение гарантий населению в получении безопасной, доступной и качественной медицинской помощи. Деятельность Комитета направлена на обеспечение государственного контроля за качеством предоставляемой медицинской помощи в республике, соблюдением стандартов в области здравоохранения, принятием мер по улучшению медицинской помощи. [3].

Помимо обязательного соответствия требованиям государства к качеству услуг, менеджменту медицинских учреждений необходимо обращать внимание на следующие ключевые критерии качества медицинской помощи с развитием данных направлений: 1) эффективная и своевременная помощь; 2) эффективное использование ресурсов; 3) удовлетворение потребностей пациентов; 4) результативность лечения.

Качество, по определению является потребительским определением, основанным на фактическом опыте потребителя с продуктом или услугой, по отношению к его потребностям, явным или неявным, сознательным или просто ощущаемым, объективным или совершенно субъективным и состоит из двух половин, зависимых друг от друга: качество фактическое и качество воспринимаемое. Фактическое качество — это соответствие стандартам. Воспринимаемое качество — это соответствие ожиданиям. Оба понятия должны быть определены, измерены и оценены. В процессе совершенствования качества услуг, необходимо усилить следующие направления, а именно:

1) Ожидания пациентов являются одним из важных факторов при определении и измерении качества медицинских услуг. Два человека, получив одинаковый по уровню пакет медицинских услуг могут иметь разный уровень удовлетворения своих потребностей в свете своих собственных изначальных ожиданий. Ключ к предоставлению высококачественных услуг - сбалансировать потребительские ожидания и восприятие и преодолеть разрыв между двумя.

2) Непостоянство качества услуг, поскольку их производством связано с обязательным участием людей – а значит, очень высокое значение приобретает человеческий фактор. Качество услуг варьируется в зависимости от его настроения и физической формы во время общения с целевым клиентом. Поэтому медицинские учреждения должны уделять особое внимание управлению качеством и принимать меры по их контролю и поддержанию высокого качества, влияющего на конкурентоспособность.

3) Недолговечность услуг, которая означает, что ее нельзя хранить с целью продажи или использования в будущем. Поэтому организации всегда сталкиваются с серьезными проблемами в результате колебания спроса. Поэтому систематически необходимо разрабатывать меры по устранению возможного несоответствия между спросом и предложением на целевом рынке.

4) Неотделимость услуги от процесса ее производства и потребления. Персонал всегда должен быть хорошо подготовлен к эффективному, профессиональному, успешному и качественному взаимодействию с пациентами. Поэтому необходимо повышать профессионализм, квалификацию персонала, в соответствии с появлением на рынке новых технологий и улучшать материально-техническую базу.

5) Лицензирование врачей как поставщиков медицинских услуг является ключевым фактором эффективной и качественной системы здравоохранения согласно совместному отчету ВОЗ. Могут наблюдаться незначительные различия между лицензированными и нелицензированными врачами в соблюдении мер по безопасности. Однако лицензированные врачи знают, какие необходимые дальнейшие вмешательства нужно предпринять для соблюдения стандартов ухода за пациентом и обеспечения качественного медицинского обслуживания. Систематический мониторинг качества, индивидуальная обратная связь с поставщиками, а также обучение пациентов и другие нижеперечисленные методы являются другими методами повышения качества медицинской помощи.

6) Клиническое управление – это концепция, используемая для улучшения управления, подотчетности и обеспечения качественного ухода, и включает в себя систематическое продвижение таких видов деятельности, как: клинический аудит (экспертиза качества оказания медицинских услуг); управление клиническими рисками; вовлечение пациента в уход и лечение; профессиональное образование и развитие медицинских кадров; исследование и развитие клинической эффективности; использование информационных систем и работа постояннодействующих медицинских комиссий в медицинских организациях. В целом эти мероприятия обозначаются как «clinical governance activities» (управление клинической деятельностью) и они эффективны как в развитых, так и развивающихся странах. Наиболее приемлемыми механизмами для продвижения управления клинической деятельностью являются те, которые признают профессиональное лидерство (то есть лидерство медицинских работников над административными работниками) и позволяют внедрять это в личной профессиональной практике врачей и других медицинских работников.

7) Обучение и контроль над медицинскими работниками (“training and supervision”) – то есть обучение и наставничество – является одним из наиболее распространенных мер по улучшению качества медицинского обслуживания в странах с низким и средним уровнем доходов. Исследования показывают ключевую роль не только непрерывного повышения квалификации (НПР) медицинских работников, но и поддержки медицинских работников со стороны руководства медицинской организации как решающее значение – поэтому спонсоры (плательщики) программ НПР и политики должны в приоритет ставить контроль над медицинскими работниками (наставничество) [4].

Между тем, на государственном уровне, министерством предлагаются комплекс мероприятий по улучшению качества медицинской помощи: Первое - повышение компетенции врачей и медицинских сестер ПМСП для качественного обследования и лечения пациентов и замещения базовых консультативно-диагностических услуг;

Второе - внедрение новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и ОСМС;

Третье - внедрение проектов ГЧП для создания компактных центров ПМСП, максимально приближенных к месту жительства прикрепленного населения;

Четвертое - закрепление ответственности местных исполнительных органов, в рамках которого предлагается предоставить местным исполнительным органам в рамках трансфертов общего характера обязательств по созданию малых компактных центров ПМСП. Ведется активная работа по цифровизации отрасли. Оснащение компьютерами рабочих мест медицинских работников до уровня городов и районных центров составляет 85,2%. В 96% медицинских организаций внедрены медицинские информационные системы. Осуществлен переход всех медицинских организаций на электронные медицинские записи. Количество сформированных электронных паспортов населения составляет более 11 млн. единиц. Это обеспечивает удобство и прозрачность процесса получения медицинских услуг, а также лекарственного обеспечения [5].

Известная истина гласит, что внедрение быстрых изменений требует адекватных методов оценки эффективности этих изменений. В сфере здравоохранения такими методами является измерение

результатов, достигнутых лечением. Когда данные, собранные при помощи этих методов, анализируются и предаются огласке, многие медицинские организации вынуждены столкнуться с огромным общественным давлением, что в конечном итоге приводит к работе над повышением качества услуг. Даже без давления извне, со стороны государственного контроля, у медицинских компаний сейчас есть все инструменты для качественного измерения достигнутых результатов. Принцип разработки данных методов должен базироваться на мониторинге состояния пациента после окончания лечения, все это работает на нужды и потребности пациента [6].

Список литературы

1. Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» - «К вопросу повышения качества медицинских услуг», Токарев Кирилл Евгеньевич
2. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31484063#pos=5;-137
3. Евсеева Т. Здоровье нации - основа успешного будущего// Казахстанская правда. - 2012.- 29 декабря
4. Аналитический обзор РГП на ПХВ «РЦРЗ» МЗ РК от 24.07.2018 г
5. <http://infozakon.kz/gov/8767-povyshenie-kachestva-okazaniya-medicinskih-uslug-glavnyy-prioritet-nacionalnogo-zdravoohraneniya.html>
6. Michael E. Porter. «Measuring Health Outcomes: The Outcome Hierarchy», New England Journal of Medicine, December 2010